

Richtlinie 2023-01:

zum Umgang mit Forschungsdaten am Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.

Diese Policy tritt am 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die Policy vom 21.09.2021.
[beschlossen durch den Vorstand des ZALF am 06.01.2023]

1. Präambel

Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. („ZALF“) forscht zu Wirkungszusammenhängen in Agrarlandschaften. Ziel ist es, aufgrund exzellenter Forschung der Gesellschaft die Wissensgrundlagen für eine nachhaltige Nutzung von Agrarlandschaften bereitzustellen. Forschungsdaten sind dabei die Grundlage der wissenschaftlichen Arbeiten am ZALF. Das ZALF unterstützt das Bestreben der Leibniz-Gemeinschaft, einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit und offenen Zugang zu Forschungsdaten¹ als Grundpfeiler der Forschungsstrategie zu etablieren. Dazu hat das ZALF am 21.01.2019 eine *Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten*² am ZALF erlassen. Aufgrund von Veränderungen und Aktualisierungen soll nunmehr nachfolgende neue Richtlinie 2023-01 (im Folgenden: **Policy**) mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft treten. Die Policy vom 21.01.2019 verliert dann ihre Gültigkeit.

Das ZALF stellt auf Basis dieser Policy für alle am Forschungsprozess beteiligten Akteure eine gemäß den *FAIR-Prinzipien*³ verbindliche Unterstützung beim Umgang mit Forschungsdaten zur Verfügung. Diese Policy stellt eine rechtsadäquate Formulierung der *Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten*⁴ des ZALF dar und bildet die Grundlage für das Forschungsdatenmanagement am ZALF.

¹ <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/open-science/open-und-fair-data/> (18.1.2023)

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567723>

³ FAIR ist ein Akronym für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. The FAIR Data Principles: <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples> (18.1.2023)

⁴ Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten: ZALF intern (AG FDM)

2. Definitionen

Akteure: Akteure sind alle Forschenden und am Forschungsprozess beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZALF mit einem bestehenden Anstellungsverhältnis zum ZALF.

Forschungsdaten (FD): FD umfassen alle Daten, die im wissenschaftlichen Arbeitsprozess als Ergebnis geistiger Tätigkeit der Akteure entstehen oder entstanden sind. Sie können durch Digitalisierung, Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen, Simulationen oder Befragungen entstehen und sind mit Metadaten beschrieben. Im Rahmen dieser Policy benannte FD durchlaufen vor der Veröffentlichung mindestens einen Qualitätssicherungsprozess und werden einer sinnvollen Aggregation unterzogen bzw. zu einem hierarchischen Verbund von Daten (Datensammlungen) zusammengefasst.

Forschungsdatenmanagement (FDM): FDM ist der kontinuierliche Prozess, FD im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus zu verwalten, zu kuratieren, zu veröffentlichen, zu registrieren (DOI) und zu archivieren.

Datenmanagementplan (DMP): Ein DMP ermöglicht die strukturierte Erfassung des Umgangs mit und der Verwendung von FD während und nach eines Forschungsprojektes.

Embargo: Ein Embargo ist eine zeitlich begrenzte Frist, die den Akteuren eingeräumt werden kann, um das Erstverwertungsrecht von Forschungsdaten auszuüben. Während der Embargozeit liegen FD im ZALF-Repository vor, sind damit temporär von einer Nachnutzung ausgeschlossen.

Forschungsprojekt: Ein Forschungsprojekt ist ein Vorhaben am ZALF oder unter ZALF-Beteiligung mit dem Ziel, neue Erkenntnisse entlang einer Forschungsfrage zu gewinnen.

Metadaten: Bei Metadaten handelt es sich um strukturierte, standardisierte Kontextinformationen über FD und deren Merkmale. Die Speicherung erfolgt getrennt von den FD. Die vom ZALF bei der Veröffentlichung von FD verwendeten Metadatenstandards sind verpflichtend und erhöhen die Auffindbarkeit und wissenschaftliche Nachnutzbarkeit.

Nachnutzbarkeit: Im Sinne der *ZALF Open Access Strategie*⁵ und der FAIR Prinzipien wird darunter die Möglichkeit verstanden, FD herunterzuladen, zu kopieren, zu verbreiten, maschinell zu verarbeiten und sie ohne starke finanzielle, technische oder rechtliche Einschränkungen nutzen zu können.

Personenbezogene Daten (pBD): Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen sind pBD; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann.

⁵ Open-Access-Policy des ZALF: ZALF intern (AG FDM)

3. Geltungsbereich

Diese Policy zum Umgang mit FD gilt für alle Akteure und Forschungsprojekte am ZALF und alle am ZALF erhobenen oder erzeugten Forschungsdaten. Spezifische Vereinbarungen mit Drittmittelgebern haben Vorrang vor dieser Policy. Relevant für diese Policy sind die ZALF-Satzung vom 01.03.2016⁶, die Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten vom 11.07.2017⁴ und die Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten der Leibniz-Gemeinschaft vom 29. November 2018⁷.

4. Rechte an Daten und Lizenzvergabe

Um die Nachnutzbarkeit der FD zu gewährleisten, sind die Leitlinie gute wissenschaftliche Praxis in der *Leibniz-Gemeinschaft*⁸, und im Falle von pbD die Datenschutzleitlinie des ZALF⁹ zu beachten und im DMP zu dokumentieren.

Für alle FD gelten die bestehenden Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. Dem ZALF obliegt das Nutzungsrecht an FD. Das ZALF unterstützt die Veröffentlichung und den freien Zugang zu FD, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen, Zuwendungsbestimmungen oder vertragliche Vereinbarungen mit Dritten dem entgegenstehen.

Die FD des ZALF werden mit einem Lizenzmodell versehen, das Zugangsrechte und -vorbehalte definiert.

Besondere Verpflichtungen ergeben sich aus Gründen der Geheimhaltung und hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen gemäß *DS-GVO*¹⁰, *BDSG*¹¹ und spezialgesetzlicher Regelungen. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind für die Einhaltung dieser Bestimmungen, insbesondere bei der Verarbeitung von pbD verantwortlich.

5. Umgang mit Forschungsdaten

Mit Inkrafttreten dieser Policy, sind alle Forschungsprojekte verpflichtet, einen DMP zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erstellen, an die AG FDM zu übergeben und aktuell zu halten.

Vor der Erhebung von FD muss deren spätere Nachnutzbarkeit geklärt sein. Im DMP sollen die geeigneten und angewendeten Lizenzen, Verträge und weitere rechtliche Grundlagen wie Veröffentlichung, Anonymisierung und die Rechte Dritter dokumentiert werden.

⁶ https://www.zalf.de/de/ueber_uns/struktur_gremien/Documents/ZALF_Satzung.pdf (18.1.2023)

⁷ https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Forschung/Open_Science/Leitlinie_Forschungsgdaten_2018.pdf (18.1.2023)

⁸ https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Gute_wissenschaftliche_Praxis/Leitlinie_gute_wissenschaftliche_Praxis_2019.pdf (18.1.2023)

⁹ Datenschutzleitlinie des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.: ZALF intern (AG FDM)

¹⁰ Datenschutzgrundverordnung DS-GVO <https://dsgvo-gesetz.de/> (18.1.2023)

¹¹ Bundesdatenschutzgesetz BDSG https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/index.html (18.1.2023)

Alle Akteure, die an der Erhebung von FD beteiligt sind, sind für deren Korrektheit und deren Qualität verantwortlich.

Alle FD werden nach Ablauf eines angemessenen Embargos im ZALF-Repository oder anderen qualifizierten Infrastrukturen veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung von FD in externen Infrastrukturen muss die AG FDM darüber in Kenntnis gesetzt und Metadaten zu diesen FD übergeben werden. Für alle bereits in der Vergangenheit erhobenen Forschungsdaten am ZALF gelten die Regeln dieser Policy entsprechend, soweit eine nachträgliche Anwendung möglich ist.

Sollten weitere Konkretisierungen außerhalb dieser Policy notwendig werden, können diese mit Hilfe der AG FDM umgesetzt werden.

6. Verantwortlichkeiten

Der **Vorstand** ist verantwortlich für die Etablierung und Änderung dieser Policy sowie für die Vorgabe von strategischen Zielen des FDM. Der Vorstand stellt sicher, dass geeignete Ressourcen für das FDM und die notwendige Infrastruktur zur Umsetzung dieser Policy für alle Akteure zur Verfügung stehen.

Der/die **Datenschutzbeauftragte** berät und unterstützt bei Fragen und Anpassungen hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen gemäß DS-GVO, BDSG und spezialgesetzlicher Regelungen.

Die **Arbeitsgruppen FDM und DIS** unterstützen die Akteure bei der Erstellung von DMP und deren Verwaltung, der Strukturierung von FD, deren Übergabe an das ZALF-Repository, deren Beschreibung mit Metadaten, dem Einhalten von Embargofristen sowie der Veröffentlichung von FD und stellen die dafür notwendige Infrastruktur bereit.

Alle **Leitenden von Forschungsprojekten** sowie eigenverantwortlich Forschende sind für die Umsetzung und Einhaltung dieser Policy verantwortlich.

7. Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Policy tritt am 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die Policy vom 21.09.2021. Sie gilt auf unbestimmte Zeit.